

Saindo do armário: análise de sequências narrativas sobre a vivência
LGBTQIAPN+ à luz da Linguística Interacional

Coming out of the closet: analysis of narrative sequences about the
LGBTQIAPN+ experience through the lenses of Interactional Linguistics

Fernanda Roque Amendoeira

Doutoranda em Estudos Linguísticos pela Universidade Federal de Minas Gerais (Programa
de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos)

Belo Horizonte MG

fernandaroque006@gmail.com / froque54@hotmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-5520-5001>

Resumo

Uma vasta gama de pesquisas se concentrou na compreensão da 'narrativa' (*storytelling*) como a estrutura primordial de organização e criação de sentido da vida social - é através das histórias de vida os indivíduos e grupos fazem sentido de si mesmos (CORTAZZI, 2001, p. 388). A manifestação de sequências narrativas se dá tanto pela construção conjunta de uma ação conversacional, como também pela multimodalidade envolvida via recursos corporificados (MONDADA, 2014), caracterizando as sequências narrativas como uma performance. Assim, investigamos como sequências narrativas são construídas a partir da interação de diferentes recursos, como por exemplo os gestos manuais e faciais. As interações selecionadas para fins dessa pesquisa são providas do Youtube, já as transcrições foram feitas com o auxílio do software EXMARaLDA (SCHMIDT; WÖRNER, 2009), seguindo as convenções de transcrição GAT2 (SELTING et al., 2017). Selecionamos um vídeo que trata de narrativas de 'saída do armário', ou seja, os interactantes discutem sua experiência pessoal de descoberta, exposição e aceitação, ou não, de si enquanto membros da comunidade LGBTQIAPN+. Nossas conclusões apontam para a confirmação de que o corpo, a partir dos gestos manuais e faciais, performa funções expressiva e emotiva tanto quanto o modo verbal, ademais, os interactantes também fizeram uso de metáforas ao longo das narrativas, bem como mobilizam categorias de pertencimento (WATSON, 1997; STOKOE, 2012), criando um fluxo interacional-sensorial do qual emergem sentidos coconstruídos.

Abstract

A wide range of research has focused on understanding storytelling as the primary structure for organizing and making sense of social life - it is through life stories that individuals and groups make sense of themselves (Cortazzi, 2001:388). The manifestation of narrative

sequences occurs both through the joint construction of a conversation and through the multimodality involved via embodied resources (Mondada, 2014), characterizing narrative sequences as a performance. Thus, we investigated how narrative sequences are constructed from the interaction of different resources, such as bodily and facial gestures. The interactions selected for this research came from YouTube, while the transcriptions were made using the EXMARaLDA software (Schmidt; Wörner, 2009), following the GAT2 transcription conventions (Schröder et al., 2016). We selected a video that deals with narratives of 'coming out of the closet', in other words, the interactants discuss their personal experience of discovery, exposure and acceptance, or not, of themselves as members of the LGBTQIAPN+ community. Our final thoughts point to the confirmation that the body, through bodily and facial gestures, performs expressive and emotive functions just as much as the verbal mode. Furthermore, the interactants also made use of metaphors throughout the narratives, as well as mobilized membership categorization (Watson, 1997; Stokoe, 2012), creating an interactional-sensory flow from which co-constructed meanings emerge.

Palavras-chave: Fala-em-interação; Sequências narrativas; LGBTQIAPN+; Multimodalidade.

Key-words: Talk-in-interaction. Narratives. LGBTQIAPN+. Multimodality.

Resumo para não especialistas

A presente pesquisa visa examinar, através de trechos de vídeos do YouTube, como indivíduos queer e seus familiares relembram seus processos de 'sair do armário'. Procuramos entender como certos conceitos linguísticos, como metáforas e categorias de pertencimento, são relevantes ao tratar do tema, uma vez que permitem, de maneira indireta, que os indivíduos construam sentido em torno de um ou mais eventos primordialmente emotivos e introspectivos.

Introdução

Uma vasta gama de pesquisas se concentrou na compreensão da 'narrativa' (*storytelling*) como a estrutura primordial de organização e criação de sentido da vida social - é através das histórias de vida os indivíduos e grupos fazem sentido de si mesmos (CORTAZZI, 2001, p. 388). Labov e Waletzky (1968) e Labov (1972) definem a narrativa como um método de se recapitular experiências passadas e Sacks et al (1974) e Sacks (1992) afirmam que, nas conversas cotidianas, as pessoas relatam certos acontecimentos que experimentaram,

testemunharam ou ouviram de outros. A manifestação de sequências narrativas se dá tanto pela construção conjunta de uma ação conversacional, como também pela multimodalidade envolvida via recursos corporificados (MONDADA, 2014), mobilizados pelos interactantes, caracterizando as sequências narrativas como uma performance.

Dessa maneira, temos com base a Linguística Interacional (COUPER-KOULEN; SELTING, 2018; BARTH-WEINGARTEN, 2011) e a Abordagem da Multimodalidade (MONDADA, 2014, 2019; STIVERS; SIDNELL, 2005) para investigar como sequências narrativas são construídas a partir da interação de diferentes recursos, como por exemplo a prosódia, os gestos manuais e faciais, entre outros.

O que se propõe neste artigo é examinar como narrativas relacionadas à experiência de ‘sair do armário’, isto é, assumir uma identidade LGBTQIAPN+ para si ou para outrem, são discutidas e revisitadas num contexto de conversa entre familiares, a partir de vídeos extraídos do YouTube. Intenciona-se que a pesquisa colabore para expandir ainda mais as reflexões acerca das consequências de uma cultura homofóbica na vida de indivíduos queer. Para tanto, discutiremos alguns preceitos teóricos acerca das sequências narrativas na fala-em-interação, seguidos de algumas considerações sobre a relação entre a experiência queer e a Linguística Interacional, para enfim tratarmos da análise de dados e considerações finais.

SEQUÊNCIAS NARRATIVAS NA FALA-EM-INTERAÇÃO

Labov e Waletzky (1968) e Labov (1972) definem a narrativa como um método de se recapitular experiências passadas. Labov, em seu modelo clássico, descreve seis etapas na estrutura da narrativa: (1) sumário, ou introdução da história; (2) orientação, ou identificação de tempo, lugar e personagens; (3) ação complicadora, ou saída da contextualização para a descrição dos eventos em si; (4) avaliação, ou postura do narrador perante a narrativa; (5) resultado, ou desfecho/final; e (6) coda, ou retomada/síntese da história¹. Vale mencionar que esse modelo não é livre de críticas, uma vez que narrativas surgem nos mais diversos contextos de interação e podem apresentar estrutura distinta da descrita.

Sacks (1974; 1992) afirma que nas conversas cotidianas, as pessoas relatam

¹ (1) abstract, (2) orientation, (3) complicating action, (4) evaluation, (5) result or resolution and (6) coda.

certos acontecimentos que experimentaram, testemunharam ou ouviram de outros. Diversas pesquisas no campo da Análise da Conversa mostraram como as narrativas são obtidas de forma colaborativa entre o contador e o receptor (*recipient*) da história (MANDELBAUM, 1989; GOODWIN, 1984; JEFFERSON, 1978). O papel do receptor da história é central na formação da narrativa, indo desde seu início até seu encerramento. Sacks (1992) menciona inclusive que a contação de uma história é feita sob medida para o determinado destinatário e vai fluindo a depender de suas reações.

A narrativa é, portanto, coconstruída ao longo da interação a partir das ações dos interlocutores. Stivers (2008) distingue dois tipos de recepção de histórias: alinhamento (*alignment*) e afiliação (*affiliation*). O alinhamento pode ocorrer através de mecanismos como os *backchannels*, expressões como hm, uhum, que são produzidas pelo receptor enquanto a história está sendo contada, sem haver outros acréscimos enquanto a narração está em andamento. Já a afiliação é descrita como a situação em que "o ouvinte apoia e endossa a postura transmitida pelo narrador"² (STIVERS, 2008, p. 35). Afiliação e alinhamento podem ocorrer também através dos gestos, como por exemplo o aceno de cabeça, que a autora menciona ser uma boa tática para comunicar atenção ao fluxo da história, sem que seja necessário interromper o turno de fala de outrem.

Quanto à estrutura da narrativa, estudos como os de Schegloff (2007) mostram que os prefácios podem acontecer em forma de pedidos do interlocutor, como por exemplo “conte-me o que aconteceu naquele dia”, ou então por meio de introduções explícitas da história por parte do narrador, como “preciso te contar algo”. É também possível que o prefácio se dê pela apresentação do contexto (SIDNELL, 2010), como “naquele dia em que eu fui em...”. Já o clímax da narrativa muitas vezes tem destaque do resto da história, momento o qual o narrador pode por exemplo fazer pausas dramáticas ou rir, a depender do teor do acontecimento. Finalmente, o encerramento de uma narrativa pode ocorrer através de diferentes mecanismos por parte do narrador, como a mudança prosódica. Mandelbaum (2012, p. 504) menciona ainda que o final é sempre interativo, ou seja, não basta que o narrador apresente a compleição da história, os receptores também devem entendê-la como completa, retomando a dinâmica de troca de turnos na interação.

A partir desse rápido panorama do funcionamento de uma sequência narrativa, seguiremos para uma discussão sobre a experiência queer sob a luz da Linguística

² “the hearer displays support of and endorses the teller’s conveyed stance”.

Interacional:

LINGUÍSTICA INTERACIONAL E A EXPERIÊNCIA QUEER

George Weinberg, no final dos anos 60, introduz o termo ‘homofobia’, voltando a atenção da sociedade ao problema do preconceito e do estigma anti-gay, e, até hoje, atos homofóbicos colaboram para legitimizar a negação de direito aos LGBTQIA+. A violência, simbólica, verbal ou física, está presente porque entende-se que a heteronormatividade é a forma “correta” de se viver, conceituando qualquer desvio ao padrão como impróprio, errado. Em uma entrevista em 2015, o professor K.J. Rawson comenta que o termo ‘heterossexual’ não é visto como calúnia - ele simplesmente descreve uma identidade. Entretanto, muitos heterossexuais não se identificam assim, já que não precisam - o padrão socialmente aceito toma a frente e exerce essa tarefa por eles. O mesmo acontece com os cisgêneros, uma vez que é presumido que eles assim o são.

Já para os LGBTQIAPN+, se nomear não é facilitado pela coletividade. Drescher (2004) comenta que os membros desta comunidade muitas vezes têm muitos fatores de estresse ligados tanto a permanecerem no armário, quanto a sair dele. Portanto, sair do armário é um processo que pode causar diversas emoções nos indivíduos queer, e uma vez que cada percurso de vida é distinto, as narrativas de saída do armário também serão. Dessa maneira, certos aspectos de sua identidade, como orientação sexual e identidade de gênero, podem precisar ser ocultados para obter a aceitação e a aprovação do grupo dominante. Por outro lado, ter um senso de pertencimento e de se sentir como um membro especial e valorizado de um grupo, conforme postula Brewer (1991), pode garantir ao indivíduo o sentimento de conforto, (auto)aceitação e companheirismo. Durante momentos conversacionais, as práticas de categorização durante se referem ao ato de associar características e atividades, produzidas no momento da interação, a certas categorias particulares presentes na sociedade, relacionando alguém como membro pertencente a alguma categoria específica (SACKS, 1976; SACKS; JEFFERSON, 1995). Sedgwick (1990) argumenta que o ‘armário’ cria uma divisão entre homossexualidade e heterossexualidade, responsável pela lógica binária fundamental para a cultura ocidental. Assim, durante conversas sobre esse tópico, os indivíduos podem mobilizar categorias de pertencimento a partir dessa dicotomia.

Salientamos que, em conjunto com as categorias de pertencimento, as metáforas parecem também basilares nesse estudo. A própria expressão ‘sair do armário’, usada para denominar os mais diversos processos que um indivíduo passa para entender, nomear, revelar e/ou aceitar sua vivência enquanto sujeito queer, é uma expressão metafórica. De acordo com o historiador George Chauncey (2008, apud SCOTT, 2018, p. 2), ‘*coming out*’ foi uma expressão usada pela primeira vez no início do século XX para se referir às festas de debutante, em que uma jovem era apresentada à sociedade. Posteriormente, esse termo começou a ser usado para se referir à fuga de um homossexual do isolamento, que era “particularmente agudo durante uma época em que as representações da homossexualidade na mídia de massa eram raras - e sua descoberta, introdução e integração em uma ou mais subculturas gays.”³ Algumas décadas mais tarde, a metáfora passou a ser “um esqueleto no armário”. Scott (2018, p. 2) comenta que o esqueleto era motivo de orgulho ao invés de vergonha e que deveria ser visto em público, já que era o próprio fato de se esconder que dava poder ao armário; a pessoa “andava com o esqueleto, mesmo que fosse ela própria o esqueleto, orgulhosamente, para fora do armário.”⁴ Eventualmente, a expressão se tornou coloquial e, ainda que majoritariamente seja usada para se referir à experiência de identificação enquanto membro do grupo LGBTQIAPN+, atualmente pode também englobar de maneira geral um processo de admitir ou revelar algo para si ou para o outro.

Na presente pesquisa, focaremos em como os participantes mobilizam categorias de pertencimento, bem como certas metáforas, ao relembrar o processo de saída do armário de um dos participantes.

METODOLOGIA

As interações selecionadas para fins dessa pesquisa são provindas do Youtube, meio através do qual diferentes pessoas postam vídeos discutindo vivências pessoais. A partir de dados registrados em vídeo, transcrições foram feitas com o auxílio do software EXMARaLDA (SCHMIDT; WÖRNER, 2009), seguindo as convenções de transcrição GAT2 (SCHRÖDER et al., 2016). Selecionamos inicialmente quatro vídeos que tratam de narrativas de ‘saída do armário’, ou seja, vídeos nos quais os autores discutem sua experiência pessoal de descoberta, exposição e aceitação, ou não, de si enquanto membros da comunidade LGBTQIAPN+. Faremos uma análise de trechos do vídeo do Youtube: *LGBT People Talk to Their Families*

³ (...) particularly acute during a time when mass-media representations of homosexuality were rare – and entering into their discovery of, introduction to, and integration into one or more gay subcultures.

⁴ One walked the skeleton, even if one was the skeleton, proudly, out of the closet.

About Coming Out, do canal *them*⁵, em que participantes que se autoidentificam como queer foram convidados a responder uma série de perguntas junto com um de seus familiares. As perguntas foram elaboradas pelos criadores do canal e as entrevistas foram feitas em dupla, de forma que apenas os dois participantes, em sequência, ficassem enquadrados. Após edição, não há participação verbal ou visual dos responsáveis pelo canal, então não é possível afirmar com certeza qual foi o nível de participação dos, digamos, operadores de câmera e luz na interação. Selecionamos trechos de uma conversa entre um filho gay e sua mãe, em que eles relembram e comentam o momento em que ele saiu do armário para ela.

ANÁLISE DOS DADOS

Para este artigo, em torno de um minuto e meio de interação foi analisado. Os participantes serão identificados como A1, o jovem, e A2, a mulher mais velha, sua mãe. Abaixo podemos ver o primeiro trecho selecionado transcrito:

1 A1 the way my twin BROther and i,
2 came OUT to you was very dIfferent;
3 [because] my brother came OUT first;
4 A2 [YES],
5 YEAH;
6 so i had JUST got (-),
7 COMfortable with my oldest son,
8 and THEN (--),
9 you were dating WOmEn,=
10 =and now you say you are GAY,=
11 =and i would say what does THAT mean,
12 A1 [((laughs))]
13 A2 [((smiling) THAT means that,)]
14 ((laughs))
15 [((smiling) he is nO longer gonna date WOmEn,]
16 A1 [((laughs))]
17 A2 [beCAUse it is so many l g b,)]
18 A1 [((laughs))]
19 A2 it is so many different (-) GAY;
20 A1 YEAH;

⁵ Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=_qwsBJhFTHw&ab_channel=them . Acesso em 15/01/2024.

O prefácio dessa narrativa começa na linha 1, quando o A1 diz “the way my twin brother and I came out to you was very different”, ou seja, nesse momento ele apresenta qual a situação será relatada. Já o clímax da narrativa tem início na linha 11, que é quando temos essa alteração do tom que a conversa estava tendo até então. Nesse caso, essa mudança vem na forma de risos e sorrisos dos dois participantes. Quando a mãe fala “and now you say you’re gay” e “what does that mean”, tanto ela quanto o filho parecem se divertir com a situação. Segundo Hay (2000), o humor pode ser usado como autodefesa ou como mecanismo para lidar com um problema, contextual ou não. Uma das funções do humor é o chamado *coping humor*, que, num problema não-contextual, é o “humor usado para lidar com problemas mais gerais, como doenças e morte. Brincar com algo visceral, assustador ou deprimente”.⁶ As figuras 1, 2 e 3 foram capturadas de momentos ao longo das linhas 12 a 20. Essa postura nos mostra que eles podem considerar esse momento da história divertido, talvez até engraçado; pode indicar também que ambos queiram amenizar o peso da narrativa, transformar algo que, quem sabe, é traumático, complicado ou difícil em algo mais leve. Mais pra frente vamos ver como a falta desses gestos faciais de rir e sorrir modificam completamente o teor da narrativa, como podemos ver já na figura 4.

Figura 1: Trecho do vídeo *LGBT People Talk to Their Families About Coming Out*, do canal *them*, disponível no YouTube

⁶ [...] humor used to cope with more general problems such as sickness or death. Joking about something gory, scary or depressing [...].

Figura 2: Trecho do vídeo *LGBT People Talk to Their Families About Coming Out*, do canal *them*, disponível no YouTube

Figura 3: Trecho do vídeo *LGBT People Talk to Their Families About Coming Out*, do canal *them*, disponível no YouTube

Figura 4: Trecho do vídeo *LGBT People Talk to Their Families About Coming Out*, do canal *them*, disponível no *YouTube*

Agora olharemos especificamente para as categorias de pertencimento mobilizadas nesses trechos da narrativa. Voltando às linhas 1-20, vemos que a mãe demonstra querer entender em qual categoria específica o filho pertence. As culturas organizam categorias de uma maneira padronizada - então aqui, a mãe fica sem entender como o filho pode ser gay, se ele costuma namorar mulheres e esses são conceitos exatamente opostos. Esse fenômeno é um exemplo da formação de pares categóricos. Os pares categóricos são organizações mentais feitas pelos sujeitos de uma interação, com base nas normas sociais, que explicam uma categoria enquanto oposição a uma outra, como por exemplo professor e aluno, médico e paciente (SACKS, 1976; 1995). Veremos mais um trecho da interação, alguns segundos mais adiante:

21 A1 because you know i have had relationSHIPS,=
22 =with WOMen,
23 i was AFRA: id (.) that,=
24 =pEople were gonna read into ME coming out a:s,
25 (.) you can keep a secret TOO well;
26 A2 HUM,
27 A1 (--) and being labeled as someOne who is LYING,
28 THAT was scariEr,
29 than just coming OUT;

No segundo trecho, na linha 24, podemos ver que A1 diz ter medo das pessoas o verem como alguém que sabe esconder um segredo bem demais e, por isso, acharem que ele estaria mentindo ao sair do armário. Nesse caso é a flexão de pessoa que nos mostra uma categorização: A1 diz ter medo que as pessoas, ou seja, eles ou elas, terceira pessoa do plural, o julguem, não que ele tem medo da mãe o julgar, que é com quem ele está conversando. Além disso, esse uso de “people”, ou “pessoas”, revela impessoalidade. Então, o medo dele vem do que é exterior ao contexto da conversa - não é de si mesmo, não é da reação da mãe e nem de alguém conhecido, mas de uma ideia de coletividade que está presente na vida de todos.

O uso da palavra “people” volta mais adiante no vídeo, como podemos ver no último trecho selecionado:

```
30   A1   what did you think, =
31       =was gonna happen to ME though,
32   A2   (---) i thought people WOULD uh,
33       (-) ((moving the torso from left to right) restrict
your
       movement in the world);
```

Na linha 32, a mãe diz sentir medo de que as pessoas pudessem “restringir os movimentos do filho no mundo”. De novo, ela diz que são “as pessoas” que podem fazer isso, não ela nem ninguém em particular, mas “eles”. Ela fala isso acompanhada de uma movimentação do corpo, de um lado para o outro, como podemos ver nas imagens 5 a 8:

Figuras 5-8: Trecho do vídeo *LGBT People Talk to Their Families About Coming Out*, do canal *them*, disponível no YouTube

Esse gesto é concomitante à fala “restringir seu movimento no mundo”, sendo portanto tanto um gesto metonímico, ou seja, ela demonstra com o próprio corpo o conceito de “movimento no mundo”, mas também é um gesto metafórico. O que a homofobia faz não é sempre imobilizar fisicamente uma pessoa, mas negar a ela acesso a diversos elementos essenciais da vida, incluindo os emocionais e jurídicos, por exemplo. Então o medo da mãe é

o filho acabar tendo que encarar uma vida de limitações por pertencer à comunidade LGBTQIAPN+.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foi possível identificar, dentro dos trechos selecionados, o prefácio e o clímax da narrativa, assim como elementos de afiliação entre os participantes. Ambos riem e sorriem no mesmo momento da conversa, demonstrando que estão tratando do assunto a partir do mesmo tom. Posteriormente, temos outro momento da conversa em que eles também demonstram afiliação, quando o tom muda para algo mais sério e ambos param de sorrir.

Vimos também que a mobilização de categorias de pertencimento é feita tanto por meio dos pares categóricos, ou seja, heterossexual e homossexual, quanto por meio da flexão de pessoa: a primeira pessoa em oposição à terceira pessoa.

Por fim, também identificamos um gesto metafórico na interação, concomitante à fala, que ajuda a evidenciar ainda mais as consequências de práticas homofóbicas contra membros LGBTQIAPN+.

Competing Interests: The author(s) declare no competing interests.

Referências

BARTH-WEINGARTEN, D. Interactional linguistics. In: ANTOS, Gerd; VENTOLA, Eija; WEBER, Tilo; (eds.): *Handbook of Applied Linguistics*. Band 2: Interpersonal Communication. Berlin, New York: De Gruyter, 2011, p. 77-105.

BREWER, M. The social self: On being the same and different at the same time. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 17(5), 1991, p. 475-482.

CORTAZZI, M. Narrative analysis in ethnography. In: *Handbook of Ethnography*. SAGE Publications Ltd, 2001, pp. 384-394.

COUPER-KUHLEN, E.; SELTING, M. *Interactional Linguistics: Studying Language in Social Interaction*. Cambridge: Cambridge University Press, 2018.

DRESCHER, J. The Closet: Psychological Issues of Being In and Coming Out. *Psychiatric Times*, 2004.

Goodwin, C.. Notes on Story Structure and the Organization of Participation. In: M. Atkinson, & J. Heritage (Eds.), *Structures of Social Action: Studies in Conversation Analysis*. Cambridge: Cambridge University Press, 1984, p. 225-246.

HAY, J. Functions of humor in the conversations of men and women. *Journal of Pragmatics*, n. 32, 2000, p. 709-742.

JEFFERSON, G. Sequential Aspects of Storytelling in Conversation. In J. Schenkein (Ed.), *Studies in the Organization of Conversational Interaction*. New York: Academic Press, 1978, p. 219-248.

LABOV, W.; WALETZKY, J. Narrative Analysis: oral versions of personal experiences. In: HELM, J. *Essays on the verbal and visual arts*. Seattle: University of Washington Press, 1968, p. 12-44.

LABOV, W. *Language in the inner city: studies in the Black English Vernacular*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1972.

MANDELBAUM, J. Interpersonal activities in conversational storytelling, *Western Journal of Speech Communication*, vol. 53, no. 2, 1989, pp. 114–126.

MANDELBAUM, J. . Storytelling in Conversation. *The Handbook of Conversation Analysis*, 2012.

MONDADA, L. Bodies in action: Multimodal analysis of walking and talking, *Language and Dialogue*, vol. 4, no. 3, 2014, pp. 357–403.

MONDADA, L. Contemporary issues in conversation analysis: Embodiment and materiality, multimodality and multisensoriality in social interaction. *Journal of Pragmatics*, vol. 145, pp. 47–62.

SACKS, H.; JEFFERSON, G. *Lectures on Conversation. Volume 1 e 2*. Oxford: Blackwell Publishing, 2006 [1995].

SACKS, H.; SCHEGLOFF, E.; JEFFERSON, G. A simplest systematics for the organization of turn-taking for conversation. In: *Language*, Vol. 50. No. 4, Part 1. Dec, 1974, pp. 696-735.

SACKS, H. *Lectures on Conversation*, Oxford: Blackwell, 1995 [1992].

SACKS, H. *On Formulating Context. Pragmatics Microfiche*, Oxford, v. 1, n. 7, p. F5-G8. 1976.

Schegloff, E.. *Sequence Organization in Interaction: A Primer in Conversation Analysis*. Cambridge University Press; 2007.

SCHMIDT, T.; WÖRNER, K. EXMARaLDA – Creating, analysing and sharing spoken language corpora for pragmatic research. *Pragmatics*, 19, 2009, p. 565-582.

SCOTT, D. ‘Coming out of the closet’ – examining a metaphor. *Annals of the International Communication Association*. 42. 2018, p. 1-10.

SEDGWICK, E. *Epistemology of the closet*. Berkeley, University of California Press, 1990.

SELTING, M.; et al. Um sistema para transcrever fala-em-interação: GAT 2. Traduzido por Ulrike Schröder, Mariana Carneiro Mendes, Caroline Caputo Pires, Diogo Henrique Alves da Silva, Thiago da Cunha Nascimento, Flavia Fidelis Paula. *Veredas: Revista de Estudos Linguísticos* 20 (2), 2017, pp. 6-61.

SIDNELL, J. *Conversation analysis: an introduction*. Oxford: Wiley-Blackwell, 2010.

STIVERS, T.; SIDNELL, J. Introduction: Multimodal interaction. *Semiotica*. 1-20, 2005.

STIVERS, T. *Stance, Alignment, and Affiliation During Storytelling: When Nodding Is a Token of Affiliation*. *Research on Language and Social Interaction*, 2008.

STOKOE, E. Moving forward with membership categorization analysis. *Discourse Studies*, 14(3), 2012, p. 277–303.

WATSON, R. Some general reflections on ‘categorization’ and ‘sequence’ in the analysis of conversation. In: EGLIN, Peter; HESTER, Stephen (Eds). *Culture in Action: Studies in Membership Categorization Analysis*. Washington, D.C., University Press of America, 1997, p. 49–76.